

Competências e habilidades: Como observar a avaliação na educação da Rede Pública do Estado de São Paulo?**Pietro de Godoy Cappellini¹****RESUMO**

Sabendo que os documentos norteadores da Educação, BNCC e Currículo Paulista, falam sobre a formação integral do estudante e o desenvolvimento de competências e habilidades, é imprescindível refletir sobre como esta importante etapa do processo de ensino-aprendizagem ocorre contemporaneamente e o que pode ser feito para adequar esse quesito. De modo geral, as avaliações da aprendizagem concentram as atenções dos estudantes em conteúdos e, sequencialmente, na nota obtida após sua realização. Conscientizados de que a avaliação dos estudantes deve ser adequada ao contexto social em que vivemos, com os estudantes tendo uma vivência virtual acentuada, os docentes necessitam repensar suas aulas, atividades e, principalmente, avaliações, visando desenvolver realmente cidadãos aptos às experiências sociais com as quais terão de lidar no futuro, seja acadêmica, profissional ou socialmente. A importância dessa reflexão deve permanecer, então, na mente de todos os docentes devido ao contato que têm com o ato de avaliar já que esse é um elemento indispensável dos processos pedagógicos. É o momento de correção de rumos e de identificação de necessidades dos estudantes.

- Palavras-chave: habilidades, competências, avaliação da aprendizagem, educação.

ABSTRACT

Knowing that the guiding documents of Education, BNCC and Curriculum Paulista, talk about the integral formation of the student and the development of competences and abilities, it is essential to reflect on how this important stage of the teaching-learning process occurs contemporaneously and what can be done to adjust this question. In general, learning assessments focus students' attention on content and, sequentially, on the grade obtained after completion. Aware that student assessment must be appropriate to the social context in which we live, with students having an accentuated virtual experience, teachers need to rethink their classes, activities and, mainly, assessments, aiming to really develop citizens capable of social experiences with the which they will have to deal in the future, whether academically, professionally or socially. The importance of this reflection must therefore remain in the minds of all teachers due to the contact they have with the act of evaluating, since this is an indispensable element of the pedagogical processes. It is time to correct directions and identify students' needs.

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE

Vol. 1 No 1 2023

- Keywords: skills, learning assessment, education.

¹ Graduado em Letras (habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola) pela Universidade de Taubaté (UNITAU) – SP. Professor efetivo de Língua Portuguesa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEDUC.

1. INTRODUÇÃO

1.1 BNCC e Currículo Paulista

O Currículo Paulista é o documento normativo oficial para a Educação no Estado de São Paulo, tendo iniciado sua implementação no ano de 2019. Esse documento, foi idealizado com base na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento nacional que indica o que todos os estudantes do país devem saber a cada ano/série estudado. A necessidade da BNCC já estava presente na constituição de 1988, em seu artigo 210. Dessa forma, com a finalização de todos os estudos e planejamentos necessários, em 2018 a BNCC para o Ensino Médio é homologada e o Estado de São Paulo já se organizava para a implementação do novo Currículo, de forma gradativa, nos anos seguintes. Os dois documentos, por serem normativos para a Educação, são entrelaçados e organizados visando a formação integral dos estudantes, de modo que se desenvolvam cognitiva e socio-emocionalmente por meio de habilidades e competências gerais e específicas para cada componente curricular e/ou área do conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática). O Currículo Paulista apresenta em seu início uma série de contextualizações acerca da educação paulista como a quantidade de estudantes matriculados em cada segmento educacional. Todas as mudanças apresentadas na BNCC e no Currículo Paulista são justificadas nos próprios documentos quando se apresenta a afirmação de que os estudantes de hoje devem estar preparados para a sociedade que se apresenta fora da escola:

“[...] proporcionar experiências e processos que lhes garantam [aos estudantes] as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo. (CRUVINEL, 2019)

Já o Currículo Paulista, na página 33, reforça que “(...) as mudanças curriculares devem ser pautadas por abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas”. Destarte, ambos os documentos indicam aos docentes a necessidade de repensar suas práticas

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE

Vol. 1 No 1 2023

pedagógicas e isso perpassa por reavaliar, reorganizar e corrigir seus métodos de avaliação da aprendizagem. Quando o Currículo Paulista nos apresenta, na página 38, “os jovens da atualidade, também identificados como nativos digitais”, é implícita a necessidade de recursos

tecnológico-midiáticos no processo de ensino-aprendizagem para que este torne-se significativo para o estudante e efetivo para o docente. Cabe ao docente acompanhar, orientar e avaliar o uso dessas tecnologias de modo que seu desenvolvimento seja verdadeiramente integral e caminhe na direção de preparar adequadamente as crianças e adolescentes para o mundo fora do ambiente escolar e o mercado de trabalho.

Com essas informações em mente, todos os docentes do Estado de São Paulo podem se debruçar sobre o estudo de seus próprios componentes curriculares nos documentos normativos para desempenhar seu papel pois é imprescindível que estes conheçam as habilidades e as competências a serem desenvolvidas pelos alunos, levando em consideração que todos os conteúdos trabalhados nas aulas (chamados no Currículo Paulista de objetos de conhecimento) são suporte para que aquelas habilidades e competências sejam desenvolvidas e/ou aprimoradas.

1.2 Competências e habilidades.

Tanto a BNCC quando o Currículo Paulista, trabalham com os conceitos de competências e habilidades. Segundo Perrenoud (2000), “a noção de competência corresponde à capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. Podemos compreender que a competência nos ajuda na resolução de problemas”. Dessa forma, entende-se a competência como um processo e este é alcançado apenas quando se avança passo a passo. Os recursos cognitivos necessários para consolidar as competências são as habilidades. É possível entender/comparar esses conceitos a uma escada. Cada degrau da escada é referente a uma habilidade e é apenas subindo cada um desses degraus que se chega ao andar superior, que é a competência.

A competência não é um estado, mas um processo. Se a competência é uma forma de saber agir, como é que ela funciona? O operador competente é aquele capaz de mobilizar, de aplicar de forma eficaz as diferentes funções de um sistema no qual intervêm recursos tão diversos quanto operações de raciocínio, conhecimentos, ativações da memória, avaliações, capacidades relacionadas ou esquemas comportamentais. (WITTACZIK, 2007)

Por exemplo, a primeira competência específica da área de Linguagens é “compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE

Vol. 1 No 1 2023

mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo”.

Essa é uma ação grande, que exige muito envolvimento relacionado aos conteúdos de todas as áreas do conhecimento, sobretudo da área de Linguagens. Isso significa que todos os docentes dessa área (a saber, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física), com os objetos de conhecimento pertencentes a ela, devem desenvolver essa competência. O desenvolvimento desta se dará por meio do desenvolvimento de habilidades, como, por exemplo, a habilidade geral da área de Linguagens EM13LGG103 “analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais)”. Analisando separadamente a habilidade e a competência destacadas temos o seguinte entendimento: a referida habilidade indica a análise do funcionamento das linguagens (ação a ser realizada) para que os estudantes interpretem e produzam criticamente os discursos em diversas semioses (objetivo). Quando observamos essas diversas semioses indicadas, percebemos o trabalho dos docentes dos quatro componentes da área, afinal, Arte e Educação Física abordam as linguagens visuais, sonoras e gestuais. Ao trabalharem essa habilidade, os docentes desses componentes estão apoiando a construção da competência indicada, já que ela indica a aplicação da análise do funcionamento das linguagens para que os estudantes produzam discursos a serem inseridos socialmente de modo a conseguirem entender o outro e explicar ao outro. Percebe-se então que as habilidades são etapas importantíssimas e indispensáveis para que as competências sejam desenvolvidas. Dessa forma, é necessário pensar em atividades que abordem mais de um componente da área, bem com um trabalho interdisciplinar, visando justamente um desenvolvimento amplo para o estudante e isso passa pelo modo como o docente realiza seu trabalho: A eficácia da ação docente depende da capacidade de o professor reinventar o dia a dia, baseando-se em tramas bastante gerais, em estratégias de ensino e de avaliação situadas nas linhas das pedagogias diferenciadas e ativas afinal ”o principal desafio da profissionalização do ofício de professor é uma mudança de postura em relação às tarefas de sua ação docente”(WITTACZIK, 2007).

Sabendo que é necessária mudança de postura do professor, cabe a ele, então, empregar metodologias diversificadas que busquem justamente o trabalho com os pares para que a formação do estudante seja um objetivo maior do que apenas a internalização de conceitos. Não é necessário deixar os objetos de conhecimento de lado, até porque são estes a ponte para que a habilidade se desenvolva. Entretanto, se faz necessário o entendimento de que o trabalho tradicional resultará em uma avaliação comum. Essa afirmação é validada por (RUBEGA,) que afirma que “o sistema clássico de avaliação força os professores a preferir os conhecimentos isoláveis e cifráveis às competências de alto nível (raciocínio, comunicação), difíceis de

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE

Vol. 1 No 1 2023

delimitar em uma prova escrita ou em tarefas individuais”.

1.3 A avaliação

Partindo então do entendimento de que o trabalho docente deve ser diferente do tradicional para que as competências e habilidades sejam desenvolvidas, como pode ser feita a avaliação dos estudantes para aferir esse aprendizado ou sua defasagem? Melchior (2003) diz que “não são os tipos de instrumentos utilizados que definem a modalidade ou o tipo de avaliação, mas o uso que o avaliador faz com as informações que obtém a partir das observações realizadas e dos instrumentos aplicados”. Dessa maneira, cabe ao docente entrar em acordo com os estudantes acerca do que será observado em sua avaliação para que não haja uma cobrança excessiva e imprópria sobre o desempenho de quem realizou a atividade avaliada. O uso de tecnologia e mídia no desenvolvimento das habilidades e competências, e em sua posterior avaliação, é uma ferramenta importante para que haja a contextualização do que é avaliado no estudante, que entende que as práticas vivenciadas na escola são voltadas para o mundo acadêmico ou mundo do trabalho. Já que o “sistema clássico de avaliação favorece uma relação utilitarista com o saber”, como diz Perrenoud (FILHO), realizar uma avaliação apenas para atribuir uma nota (somativa) não complementa nada na formação do estudante. Perrenoud propõe também “considerar como formativa toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do ensino” (ROSA; MALTEMPI, 2006). Dessa forma, compreende-se a avaliação formativa como aquela que mais se encaixa no trabalho com competências e habilidades por ser esta a avaliação que fornece subsídios ao docente durante o processo de aprendizagem do estudante.

2. METODOLOGIA

A produção deste artigo se dá pela necessidade da reflexão entre os docentes da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo acerca das avaliações realizadas por eles em sua trajetória docente e pela reflexão do que fazer para expandir as possibilidades de avaliação das aprendizagens. Sabendo que os documentos norteadores da Educação, BNCC e Currículo Paulista, falam sobre a formação integral do estudante e o desenvolvimento de competências e habilidades, é imprescindível refletir sobre como esta importante etapa do processo de ensino-aprendizagem ocorre contemporaneamente e o que pode ser feito para adequar esse quesito. A

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE

Vol. 1 No 1 2023

metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, na qual pôde-se interpretar o que dizem renomados autores acerca da temática discutida.

3. RESULTADOS

É importante que os docentes observem a realidade de suas escolas e reflitam sobre como adequar as avaliações realizadas pois a Educação não é estática e o aprendizado dos estudantes não pode ser estanque. Repensar a avaliação visando a formação continuada docente é estar atento ao desenvolvimento de tudo aquilo que cerca a Educação e a alcança, sem deixar de lado os elementos avaliativos. O principal resultado dessa pesquisa é a percepção e a internalização de que as avaliações da aprendizagem devem ser realizadas a todo momento e podem ser desenvolvidas de todas as maneiras, seja em um diálogo, seja em uma produção escrita, seja em um questionário. Todos os elementos citados anteriormente, assim como outros tantos, apoiam a avaliação formativa causando um resultado global maior do que a avaliação pontual ocorrida no fim de cada processo de aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao docente da Rede Pública Paulista, bem como a todos aqueles que não lecionem nessa Rede, cabe a permanente busca pelo autodesenvolvimento de modo a não estar defasado com o que é proposto pelos órgãos responsáveis pela Educação. Aproveitar os momentos de estudos em sua jornada na escola é bastante importante nesse aspecto pois o diálogo entre os pares fortalece ações relacionadas ao trabalho interdisciplinar. Realizar cursos de especialização e mestrado também colocam o docente em contato com novas metodologias que podem e devem ser adaptadas e trabalhadas no chão da escola para que as teorias sejam comprovadas e a Educação permaneça na formação de cidadãos aptos para o ingresso na sociedade de modo a atender plenamente às necessidades e anseios acadêmicos, profissionais e sociais destes. Avaliar adequadamente o estudante é uma maneira de prepará-lo para o futuro que ele terá, levando em consideração todos os aspectos que serão vivenciados na vida pós escola. Refletir a avaliação é buscar constantemente a adequação da avaliação para que se contextualize a prática de acordo com o público avaliado.

REFERÊNCIAS

CRUVINEL, T. A avaliação qualitativa do ensino de arte no ensino médio. **Urdimento-Revista de Estudos em Artes Cênicas**, v. 1, p. 077–095, 2019.

FILHO, L. N. F. Os resultados da avaliação diagnóstica em Língua Portuguesa e Matemática para os alunos das primeiras séries do Ensino Médio da rede pública estadual do Ceará: Um instrumento de gestão que orienta a formação e o planejamento docente.

ROSA, M.; MALTEMPI, M. V. A avaliação vista sob o aspecto da educação a distância. **Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação**, SciELO Brasil, v. 14, p. 57–76, 2006.

RUBEGA, C. C. C. Avaliação do processo de ensino e aprendizagem-aspectos práticos.

WITTACZIK, L. S. Ensino por competências: possibilidades e limitações. **Atos de Pesquisa em Educação**, v. 2, p. 161–172, 2007.